

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Boltayev K.J.

**INSULLINGA REZISTENTLIK SINDROMIDAGI GEMOSTAZNING
TROMBOSITAR TIZIMI HOLATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/AVGUST

YOUR SEAL